

УДК 619:001.891.53:577.21:636.2

**ОЦЕНКА АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА КАППА-КАЗЕИНА У
КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Зайцева О.С. – кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник

Безбородова Н.А. – кандидат ветеринарных наук, старший научный
сотрудник

Кожуховская В.В. – младший научный сотрудник

Мартынов Н.А. – лаборант

*ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр Уральского отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург*

Аннотация. В основе данной работы лежало изучение частоты встречаемости генотипов и отдельных аллелей гена каппа-казеина у коров черно-пестрой породы на территории Свердловской области.

Исследования проводили на базе ФНБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в лаборатории геномных исследований и селекции животных. Всего исследовано 264 пробы крови из 4 сельскохозяйственных организаций.

Анализ результатов ДНК-диагностики по определению вариантов гена каппа-казеина позволил установить, что наиболее часто встречается гомозиготный генотип АА – более 50%. Доля генотипов АВ и ВВ составила 39% и 2% соответственно, частота аллеля А и аллеля В – 0,79 ед. и 0,21 ед. Явный дефицит встречаемости В-аллеля каппа-казеина определяет необходимость разработки селекционных программ повышения желательных аллельных вариантов у животных в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области.

Благодаря молекулярно-генетическим исследованиям стало возможным проведение генотипирования на необходимые маркеры, отвечающие за хозяйственно-полезные признаки у сельскохозяйственных животных. Современные методы исследований в настоящее время позволяют проводить значительный объем работы за короткий промежуток времени, обладая высокой чувствительностью и специфичностью. А это, в свою очередь, позволяет значительно ускорить решение многих задач в современной селекции.

Ключевые слова: Каппа-казеин, ДНК-диагностика, аллель, генотип, маркер, крупный рогатый скот.

Summary. This research was based on the studying of the frequency of occurrence of genotypes and individual alleles of the kappa-casein gene in Russian Black Pied cattle within the territory of the Sverdlovsk region.

This analysis work was realized at the premises of the Laboratory of Animal Genetics and Breeding in UrFANITS UrO RAN. 264 blood samples from 4 dairy farms were analyzed in total.

Analysis of the results of DNA-based identification of kappa-casein genes had allowed to established that the homozygous AA genotype had the highest frequency of occurrence - 50%, the share of the AB genotype was 39% and the homozygous BB genotype was identified with an obvious deficit of only 2%. The prevalence of the A allele was 0,79 and the B allele was 0,21. The low frequency of occurrence of the B-allele of kappa-casein gene determines the relevance of development of breeding programs oriented to saturate the animal population with required allelic variants of this gene in agricultural enterprises within the territory of the Sverdlovsk region.

Due to molecular-genetic studies, it is now possible to conduct genotyping for the required markers responsible for economically useful characters in cattle. Modern research methods are endowed with higher sensitivity and specificity, which allows to carry out a significant amount of work in a short period of time. That affords an opportunity to accelerate the solution of many problems of current breeding programs.

Key words: kappa-casein, DNA-diagnostics, allele, genotype, marker, cattle.

ВВЕДЕНИЕ.

В связи с возрастающими требованиями рынка к качеству молочной продукции, в частности к количеству и составу молочного белка, возникает насущная необходимость в выявлении генетических маркеров, одним из которых считается ген каппа-казеина, используемый в тестировании крупного рогатого скота [2, 3, 10, 16].

В настоящее время генотипирование животных всё чаще выполняют с использованием ДНК-диагностики, которая позволяет идентифицировать генотипы молочных белков, как у коров, так и у быков-производителей,

молодняка. Это даёт возможность интенсифицировать селекционный процесс [12].

При изучении структуры гена возможно выявить от 7 до 12 аллелей каппа-казеина (А, В, С, Е, F, G, Н и др.), при этом наиболее часто встречаются А и В-аллельные варианты [4, 5, 8]. По данным Денисенко Е.А., Калашникова Л.А. (2006), Криворучко С.В. и др. (2012), Тюлькин С. и др. (2011), Rohallah A. et al. (2007), В-аллель гена каппа-казеина указывает на более высокое содержание белка в молоке.

Молочные белки в большей степени являются индивидуально-генетическими признаками крупного рогатого скота, поэтому выявление каппа-казеина в геноме животных существенно ускоряет ведение селекции и создание стада коров с высоким содержанием в молоке белков [3, 16].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Оценить аллельные варианты гена каппа-казеина у коров черно-пестрой породы на территории Свердловской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Исследования проводили в лаборатории геномных исследований и селекции животных ФНБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. На исследование поступило 264 пробы крови от крупного рогатого скота черно-пестрой породы из 4 сельскохозяйственных организаций. Кровь для выделения ДНК отбирали из яремной вены в вакуумные пробирки с ЭДТА.

ДНК выделяли с использованием наборов реагентов «Diatom DNA prep 100», ООО «Лаборатория Изоген» (Москва). Для проведения полимеразной цепной реакции использовали тест-набор «K-casein» ООО «Лаборатория Изоген» (Москва). Амплификацию проводили на термоциклере «Applied Biosystems 2720» (США). Исследования выполнены в электрофорезном варианте с применением 2,5% агарозного геля и Mini-Sub Cell GT (Bio-Rad, США) с визуализацией под ультрафиолетовым излучением в камере CHEMIDOC XRS+ с

интерпретацией результатов с помощью гель-документации Gel Doc XR+ (Bio-Rad, США).

В качестве контроля использован ДНК-маркер с шагом 1500-100 bp НПО «СибЭнзим» (Россия). Полученные ПЦР-фрагменты соответствовали уровням ДНК-маркера. Гомозиготные генотипы ВВ (453 bp) и АА (453 bp) гена каппа-казеина на электрофореграмме были представлены в виде одного ПЦР-фрагмента, а гетерозиготный генотип АВ (326/100 bp) в виде двойных ПЦР-фрагментов (Карнаухова Е.Д., Безбородова Н.А., 2017).

Частоту встречаемости генотипов рассчитывали согласно Е.К. Меркурьевой, Г.Н. Шангин-Березовскому (1983) по формуле:

$$P = n/N,$$

где P - частота определенного генотипа; n - количество животных, имеющих определенный генотип, голов; N - общее число животных, голов (N=264 головы).

Частоту отдельных аллелей определили по формуле:

$$P_A = (2n_{AA} + n_{AB})/2N,$$

$$Q_B = (2n_{BB} + n_{AB})/2N,$$

где P_A – частота аллеля А; Q_B – частота аллеля В; n_{AA}, n_{AB}, n_{BB} – количество животных с определенным генотипом, голов; N – общее число животных, голов.

Расчет генного равновесия рассчитывали по формуле Харди-Вайнберга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Анализ результатов ДНК-диагностики по определению вариантов гена каппа-казеина позволил установить, что наибольшее распространение у крупного рогатого скота имеет гомозиготный генотип АА гена CSN3 – 156 голов. Гетерозиготный генотип АВ выявлен в 103 пробах биологического материала, генотип ВВ – в 5 пробах.

Таким образом, наиболее часто среди исследованных животных выявляли гомозиготный генотип АА (59%). Гетерозиготный генотип АВ составил 39% из числа исследованных проб, меньше всего выявляли в биологическом материале генотип ВВ (2%). При этом частота аллеля А составила 0,79 ед., а аллеля В – 0,21 ед.

Полученные результаты указывают на полиморфизм исследованных животных по гену каппа-казеина с явным дефицитом генотипа ВВ, что сопоставимо с данными, имеющимися в литературе (Ефимова Л.В., 2011; Ткаченко И.В., 2014).

Расчет генного равновесия по формуле Харди-Вайнберга показал, что в данной популяции по локусу каппа-казеина происходит смещение генного равновесия в сторону АА-генотипов. При этом животные с ВВ-генотипом остаются в наименьшем количестве.

Дальнейшее использование молекулярно-генетических исследований позволит получить более полную информацию об аллельных вариантах маркера CSN3 у животных в племенных стадах, и полученные данные применить в современной селекции с целью увеличения производства белкомолочной продукции на территории Свердловской области (А.В. Пикунова, 2010).

ВЫВОДЫ.

В результате проведенных исследований было выяснено, что у коров черно-пестрой породы преобладал гомозиготный генотип АА с частотой встречаемости 59% и частотой аллеля А - 0,79 ед. Частота генотипа ВВ была менее 5%, что говорит о необходимости разработки селекционных программ с целью насыщения популяции животных желательными аллельными вариантами. Для этого необходимо проводить генотипирование животных с целью отбора и последующего подбора особей – носителей желательного аллеля.

Благодаря полимеразной цепной реакции (ПЦР) стало возможно идентифицировать генотипы каппа-казеина у сельскохозяйственных животных, независимо от различных физиологических признаков и значительно ускорить решение многих задач современной селекции (Селионова М.И., Забровская О.В., 2004). В свою очередь, увеличение численности животных, несущих в геноме желательные аллельные варианты гена каппа-казеина, приведет к росту производства белковомолочной продукции с оптимально необходимыми технологическими свойствами (Т.М. Ахметов, 2009.)

ЛИТЕРАТУРА

1. Rohallah, A. Kappa-Casein Gene Study in Iranian Sistani Cattle Breed (*Bos indicus*) Using PCR-RFLP / A. Rohallah, M.A. Mohammadreza, M.B. Shahin // *Pakistan Journal of Biological Sciences*. – 2007. – V.10. – N23. – P. 4291–4294.
2. Артемьев, А.М. Молочная продуктивность и технологические свойства молока коров черно-пестрой породы с различными генотипами каппа-казеина и сезонами отёла: автореф. ... канд. с/х наук: 06.02.04 / А.М. Артемьев, Москва, 2007. – 21 с.
3. Ахметов, Т.М. Использование методов маркер-вспомогательной селекции в молочном скотоводстве Республики Татарстан: дис. ... докт. биол. наук: 06.02.01 / Т.М. Ахметов, Казань, 2009. – 277 с.
4. Галлямова, А.Р. Каппа-казеин – важнейший селекционный критерий в молочном скотоводстве / А.Р. Галлямова, С.Г. Исламова // *Молочное и мясное скотоводство*. – 2008. – №2. – С. 17-18.
5. Гридина, С.Л. Генотипирование крупного рогатого скота племенных предприятий Свердловской области по гену каппа-казеина / С.Л. Гридина, И.В. Ткаченко // *АПК России*. – №2. – 2016. – С. 273-277.
6. Денисенко, Е.А., Белковомолочность и технологические свойства молока коров с различными генотипами каппа-казеин / Е.А. Денисенко, Л.А. Калашникова // *Сб. докл. сиб. науч.- практ. конф.* – Красноярск. – 2006. – С. 64-70.
7. Ефимова, Л. В. Применение методов ДНК-технологии при оценке быков-производителей красно-пестрой породы по потомству / Л.В. Ефимова // *Зоотехния*. – 2011. – № 1. – С. 7–8.
8. Ефремов, А.А. Технологические свойства молока коров разных генотипов по каппа-казеину / А.А. Ефремов, С.В. Карамеев, Н.В. Соболева // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. – №4 (32). – 2011. – С. 157-160.
9. Карнаухова, Е.Д. Генотипирование по локусам каппа-казеина коров черно-пестрой породы / Е.Д. Карнаухова, Н.А. Безбородова, И.А. Шкуратова // *Эколого-биологические проблемы использования природных ресурсов в сельском хозяйстве. Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов*. – Екатеринбург. – Уральское издательство. – 2017. – С. 226-229.

10. Криворучко, С.В. Оценка по гену каппа-казеина молочного скота, разводимого в хозяйствах Ставропольского края // С.В. Криворучко // Сельскохозяйственные животные. – №4. – 2012. – С. 20-21.
11. Меркурьева, Е.К. Генетика с основами биометрии / Е.К. Меркурьева, Г.Н. Шангин-Березовский // Учеб. пособие. – М.: Колос, 1983. – 400 с.
12. Пикунова, А.В. ДНК-диагностика гена каппа-казеина у крупного рогатого скота / А.В. Пикунова, Н.Г. Друшляк, В.И. Крюков // Развитие инновационного потенциала агропромышленного производства: Матер. Всерос. научно-практ. конф. – Орел, 2010. – С. 140-143.
13. Селионова, М.И. Генотипирование по каппа-казеину коров черно-пестрой породы методом ПЦР / М.И. Селионова, О.В. Забровская // Сб. научн. трудов Ставропол. научн.-исслед. института животноводства и кормопроизводства. – Ставрополь. – 2004. – Т.2. – №2. – С. 69-73.
14. Ткаченко, И.В. Влияние генетических вариантов каппа-казеина на качество молока / И.В. Ткаченко // Новые горизонты аграрной науки Урала: Сб. науч. тр. ГНУ Уральский НИИСХ. – Екатеринбург. – 2014. – Т. 2. – С. 162–166.
15. Тюлькин, С. Технологические свойства молока коров с разными генотипами каппа-казеина / С. Тюлькин, Т. Ахметов, М. Нургалиев // Молочное и мясное скотоводство. – 2011. – № 8. – С. 4–5.
16. Шайдуллин, Р.Р. Выявление нуклеотидных последовательностей гена каппа-казеина / Р.Р. Шайдуллин, А.С. Ганиев // Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии. Сборник материалов XIV молодежной научной конференции памяти академика РАСХН Г.С. Муромцева. – Москва. – 2014. – С. 41-41.
17. Шайдуллин, Р.Р. Новое в типировании гена каппа-казеина крупного рогатого скота / Р.Р. Шайдуллин, А.С. Ганиев, Т.Х. Фаизов и др. // Наука и мир. – Казань. – 2014. – №2 (6). – С. 217-219.

References

1. Rohallah, A. Kappa-Casein Gene Study in Iranian Sistani Cattle Breed (*Bos indicus*) Using PCR-RFLP / A. Rohallah, M.A. Mohammadreza, M.B. Shahin // Pakistan Journal of Biological Sciences. – 2007. – V.10. – №23. – P. 4291–4294.
2. Artemiev, A.M. Milk productivity and technological properties of Black Pied cattle's milk with different genotypes of kappa-casein and calving seasons: autoabstract... М Agr: 06.02.04 / A.M. Artemiev, Moscow, 2007. – 21 p.
3. Akhmetov, T.M. The realization of marker-assisted selection methods in dairy cattle breeding of the Republic of Tatarstan: dissertation... D.Sc. in Biology: 06.02.01 / T.M. Akhmetov, Kazan, 2009. – 277 p.
4. Gallyamova, A.R. Kappa-casein is the most important selection parameter in dairy cattle breeding / A.R. Gallyamova, S.G. Islamova // Dairy and beef cattle breeding. - 2008. – №2. – P. 17-18.
5. Gridina, S.L. Genotyping of breeding enterprises cattle of the Sverdlovsk region by the kappa-casein gene / S.L. Gridina, I.V. Tkachenko // Agroindustrial complex of Russia. – №2. – 2016. – P. 273-277.
6. Denisenko E.A., Milk protein and technological properties of milk of cows with different genotypes of kappa-casein / E.A. Denisenko, L.A. Kalashnikov // Sat. report sib. scientific - practical conf. – Krasnoyarsk. – 2006. – P. 64-70.
7. Efimova L.V. Application of DNA technology methods in assessing red-and-white bulls by descendants / L.V. Efimova // Animal husbandry. – 2011. – №1. – P. 7–8.

8. Efremov, A.A. Technological properties of milk of cows with different genotypes for kappa-casein / A.A. Efremov, S.V. Karamaev, N.V. Sobolev // News of the Orenburg State Agrarian University. – №4 (32). – 2011. – P. 157-160.

9. Karnaukhova, E. D. Genotyping by kappa-casein loci in Black Pied cattle / E.D. Karnaukhova, N.A. Bezborodova, I.A. Shkuratova // Ecological and biological problems of the use of natural resources in agriculture. Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Specialists. – Ekaterinburg. – Ural publishing house. – 2017. – P. 226-229.

10. Krivoruchko, S.V. Evaluation of the kappa-casein gene for dairy cattle raised on the enterprises of the Stavropol Territory // S.V. Krivoruchko // Agricultural animals. – №4. – 2012. – P. 20-21.

11. Merkurieva, E.K. Genetics with the basics of biometrics / E.K. Merkurieva, G.N. Shangin-Berezovsky // Textbook. – M.: Kolos, 1983. – 400 p.

12. Pikunova, A.V. DNA diagnostics of the kappa-casein gene in cattle / A.V. Pikunova, N.G. Druslyak, V.I. Kryukov // Development of the innovative potential of agro-industrial production: Materials of Russia-wide scientific and practical conference – Oryol, 2010. – P. 140-143.

13. Selionova, M.I. Kappa-casein genotyping of Black Pied cattle by PCR / M.I. Selionova, O.V. Zabrovskaya // collection of scientific works of Stavropol Scientific Research Institute of Livestock and Forage Production. – Stavropol. – 2004. – Vol.2. – №2. – P.69-73.

14. Tkachenko, I. V. Influence of genetic variants of kappa-casein on milk quality / I.V. Tkachenko // New horizons of agricultural science in the Urals: collection of scientific paper of Ural Scientific Research Institute of Agriculture. - Ekaterinburg. – 2014. – Vol. 2. – P. 162-166.

15. Tyulkin, S. Technological properties of cow milk with different genotypes of kappa-casein / S. Tyulkin, T. Akhmetov, M. Nurgaliev // Dairy and meat cattle breeding. – 2011. – №.8. – P. 4–5.

16. Shaidullin, R.R. Identification of nucleotide sequences of the kappa-casein gene / R.R. Shaidullin, A.S. Ganiev // Biotechnology in plant growing, animal husbandry and veterinary medicine. Collection of materials of the XIV youth scientific conference in memory of the academician of the Russian Academy of Agricultural Sciences G.S. Muromtseva. – Moscow. – 2014. – P. 41-41.

17. Shaidullin, R.R. New approach in genotyping of the kappa-casein gene in cattle / R.R. Shaidullin, A.S. Ganiev, T.Kh. Faizov et al. // Science and World. - Kazan. – 2014. – №.2 (6). – P. 217-219.